

DOI: 10.5281/zenodo.14473699

EFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS À BASE DE CANNABIS PARA O TRATAMENTO DA DOR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Autores: Julia Whately Alcântara; Yasmin Siqueira Prado; Jéssyca Lopes Dourado; Victor Roberto Barreto Martins; Ludimila Paula Vaz Cardoso.

INTRODUÇÃO: O tratamento e o controle da dor crônica é um desafio no mundo todo. Embora seja um mecanismo eficiente de defesa do corpo, quando persistente, a dor passa a ser tratada como uma doença, pois pode levar a outras complicações, tais como ansiedade, depressão e insônia. Diante disso, vários estudos foram realizados ao longo dos anos, comprovando a eficiência do uso de medicamentos à base de cannabis. **OBJETIVOS:** Condução de uma revisão conclusiva sobre o potencial uso de medicamentos à base de *Cannabis* como tratamento da dor crônica. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, em que realizou-se uma busca nas bases de dados PubMed e Scielo, utilizando os descritores “*Cannabis sativa*”, “Chronic pain” e “Treatment”, onde foram encontrados 7 artigos em inglês nos últimos dez anos, dos quais 3 atenderam os critérios de inclusão estabelecidos. **RESULTADOS:** A partir da análise de dados, em um total de 1334 pacientes, notou-se uma redução na escala de dor entre 30% e 50%. Desse modo, do ponto de vista fisiológico, os fitocanabinoides, moléculas presentes na *Cannabis sativa L.*, são extremamente eficientes como analgésicos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes e até mesmo como neuromoduladores. Os canabinoides atuam no sistema endocanabinoide, componente do sistema endógeno, que, entre outras coisas, é responsável por manter a homeostase, elucidando os mecanismos de ação dos fitocanabinoides na modulação da dor. Além disso, o fitocanabinoide tetraidrocanabinol (THC) também atua como um modulador positivo dos receptores opioides, sendo eficiente na resposta contra a dor. Por mais que tenha outras formas de tratamento como anestésicos populares e os próprios opioides, muitos deles causam efeitos colaterais adversos e, se usados frequentemente, podem levar à dependência química, aumentando a tolerância e diminuindo a eficiência. **CONCLUSÃO:**

Descritores: *Cannabis sativa*, fitocanabinoides, terapia medicinal.

Instituição: Universidade Federal de Jataí